

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқуловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Otabek Alimardonov “MIGRATION AS A TOOL OF PUBLIC DIPLOMACY IN CENTRAL ASIA: CHALLENGES, STRATEGIES, AND PROSPECTS”.....	5
2. Nilufar Djurayeva SOVET DAVRIDA XOTIN-QIZLAR TASHKILOTLARI: MAQSAD VA VAZIFALAR, NATIJA VA MUAMMOLAR.....	14
3. Нодира Джанибекова ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛИЙ МАЖЛИСА ВТОРОГО СОЗЫВА.....	25
4. Боходир Эшов, Нурали Ҳазратов, Шавкат Каромов УСТРУШОНАДАГИ ИЛК ДАВЛАТ УЮШМАСИ ТАРИХИНИНГ ТАХЛИЛЛАРИ.....	30
5. Бехзод Исабеков ҚОВУНЧИ МАДАНИЯТИНИНГ КАТАКОМБА ҚАБРЛАРИ: ОҲАНГАРОН, КАНДИРСОЙ МИСОЛИДА.....	38
6. Ibragim Ibragimov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA HUNARMANDCHILIK TARIXI XUSUSIDA BA’ZI MULOHAZALAR.....	44
7. Shuhrat Norov ZARAFSHON VOHASI VILOYATLARIDA YOSHLAR TASHKILOTLARINING IJTIMOIIY MUAMMOLARNI HAL ETISHDAGI ROLI.....	48
8. Muxlisa Ro‘ziyeva O‘ZBEKISTONDA 1991–2025- YILLARDA BOLALAR SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARINING SHAKLLANISHI.....	53
9. Xo‘sinboy Sapayev KO‘CHMANCHI SAK QABILALARINING DINIY E‘TIQODLARI, URF-ODAT VA AN‘ANALARI.....	58
10. Mansur Fayzullayev XX ASRNING 60-80-YILLARIDA O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGINING IXTISOSLASHTIRILISHI (SURXONDARYO, QASHQADARYO VILOYATLARI MISOLIDA).....	63
11. Турғунжон Ярмагов ЭТНОГРАФИК ЖИХАТДАН ФОЛЬКЛОП МАНБАЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ТАДҚИҚОТ МЕТОДЛАРИ.....	68
12. Gulom Djumamuratov O‘ZBEK ULUSIDAGI OROL O‘ZBEKLARI ETNIK TARKIBIGA DOIR MANBALAR TAHLILI.....	73

UDK: 94(045)(575.1)

Ibragim Axmedovich Ibragimov,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
E-mail: ibragim.dilfuzagmail.com
Orcid: 0009-0008-6443-1180

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA HUNARMANDCHILIK TARIXI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR

For citation: Ibragim A.Ibragimov. SOME COMMENTS ON THE HISTORY OF HANDICRAFTS IN THE LOWER AMU DARYA REGION. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17548796>

ANNOTATSIYA

Maqolada Janubiy Orolbo'yi hududida tosh davri mehnat qurollari jamiyat tarixidagi o'rni tahlil qilingan. Janubiy Orolbo'yi hududining tosh davriga oid moddiy madaniyati va arxeologik yodgorliklari haqida ma'lumot beradi. Maqolada Janubiy Orolbo'yi hududidagi tosh davri moddiy madaniyati tahlil qilinadi. Shuningdek, arxeologik qazishmalar natijasida topilgan materiallar va ularning tarixiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Janubiy Orolbo'yi hududining tosh davri madaniyatini boshqa mintaqalar bilan solishtirib, uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Vinogradova E.A, Kes A.S. O'zbekiston, Qoraqum, Qizilqum, Oqchadaryo, Dovdon, Daryoliq, Sulton Uvays, Burli-3, Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi, tarixiy geografiya.

UDK: 94(045)(575.1)

Ибрагим Ахмедович Ибрагимов,
Докторант Ургенчского государственного
университета имени Абу Райхона Беруни
Электронная почта: ibragim.dilfuzagmail.com
Orcid: 0009-0008-6443-1180

НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ИСТОРИИ РЕМЕСЛЕННОСТВА В РЕГИОНЕ НИЗОВЬЕ АМУДАРЬИ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется роль орудий каменного века в истории общества Южного Приаралья. Приводятся сведения о материальной культуре и археологических памятниках каменного века Южного Приаралья. В статье анализируется материальная культура каменного века Южного Приаралья. Рассматриваются материалы, найденные в результате

археологических раскопок, и их историческое значение. Сравняется культура каменного века Южного Приаралья с культурой других регионов, анализируются ее особенности.

Ключевые слова: Виноградова Е.А, Кесь А.С. Узбекистан, Каракум, Кызылкум, Акчадарье, Давдан, Дарёлик, Султон Увайс, Бурли-3, Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, историческая география.

UDC: 94(045)(575.1)

Ibragim A.Ibragimov,
Basic doctoral student at Urgench State
University named after Abu Rayhon Beruni
E-mail: ibragim.dilfuzagmail.com
Phone number: +998 97 517 17 27
Orcid: 0009-0008-6443-1180

SOME COMMENTS ON THE HISTORY OF HANDICRAFTS IN THE LOWER AMU DARYA REGION

ABSTRACT

This article analyzes the role of Stone Age tools in the history of society in the Southern Aral Sea region. It provides information on the material culture and archaeological sites of the Stone Age in the Southern Aral Sea region. The article examines the material culture of the Stone Age in the Southern Aral Sea region, examining materials found during archaeological excavations and their historical significance. It compares the Stone Age culture of the Southern Aral Sea region with that of other regions, and analyzes its distinctive features.

Index Terms: Vinogradova E.A, Kes A.S. Uzbekistan, Karakum, Kyzylkum, Akchadarye, Davdan, Darelik, Sulton Uwais, Burli-3, Khorezm archaeological and ethnographic expedition, historical geography.

Kirish

Geologik jarayonlarning takrorlanib turishi natijasida tarkib topgan zamin O'zbekiston hududi hisoblanadi, uning geomorfologik xususiyatini aks ettirgan bir necha geoiqtisodiy omillarga ega bo'lgan o'lkalardan iborat bo'lib, geologik jarayonlar natijasidir. Xuddi mazkur hududlardan biri Turon pasttekisligi shimoli-g'arbida, uning geografik manzarasini janubiy hududlar tasvir qilgan, ya'ni g'arbida Qoraqum, sharqida Qizilqum keng saxrosi oralig'ida Xorazm tekisligi joylashgan, o'ziga xos geografik muhit, iqlim sharoitga ega, yer yuzasi gidrologik xususiyatini Amudaryo, uning Oqchadaryo o'ng sohil, Dovdon va Daryoliq irmoqlari tasvir qilgan. Xorazm vohasi joylashishini strategik ahamiyatini Amudaryo dinamikasi belgilab bergan.

Geografiya fani yutuqlariga ko'ra, bundan 25 million yildan 500 ming yillargacha Xorazm tekislik bo'lgan. [1.2002-B 283. 2. 1974-S. 290-291] . Arxeologik adabiyotlarda qayd qilinishicha miloddan avvalgi 500-12 ming yilliklarda Xorazm tekisligini muzlik qoplagan. [3.1990-B. 14. 4.2020-B 13]

Xorazm ekspeditsiyasi xodimlarining o'tgan asrning 80 yillar o'rtalarida Sul-ton Uvays tog'i etagiga ulanib ketgan hududida amalga oshirilgan arxeologik dala amaliyoti munosabati bilan ro'yxatga olingan Burli-3 manzilgohi madaniy qatlamidan toshdan tayyorlangan nukleuslar, plastinkalar, tosh bolta, teshgich, nayza o'qlaridan ilk neolit davrida asosiy mehnat qurollari topilgan [5.1998-S 74-77] .

Xorazm vohasi geomorfologiyasi tadqiqotchisi A.S.Kes tadqiqotlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

A.S.Kes tadqiqotida Amudaryo ming-minglab yillar davomida harakati natijasida voha hududining geologik va geomorfologik tavsifini keng yoritgan. [6-348 S, 7. 1979-S.19. 8.1981-S 73] .

Tadqiqot metodologiyasi:

Ilmiy xolislik, tarixiy-xronologik izchillik, nazariy-qiyosiy tahlil, munozara, asoslash, umumlashtirish, yakuniy xulosa.

Tahlil va natijalar:

Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi xodimlari (turli nomda) nashrlarda zaminda ibtidoiy odamlarning o'rnatish xronologik sanasi tosh davri so'nggi bosqichida sodir bo'lganligi qayd qilingan. Chunonchi mil.avv. 40-12 ming yilliklarda shimoliy hududda joylashgan Sulton Uvays tog'i so'l hududi ibtidoiy ovchilar tomonidan o'zlashtirilishi jarayoni, xo'jalik-madaniy tiplar kech vujudga kelgan qo'shni hududlarda tadqiqotchilar tomonidan ovchilar turar-joylarida (g'or-makonlar, suv xavzalari sohili etaklari) da olib borgan arxeologik izlanishlar natijasiga ko'ra olingan ashyolar tosh davri ilk bosqichiga oidligini aniqlagan. Shu kabi tarixiy ma'lumotlar quyidagi natijalarni izohlash imkoniyati hosil bo'lgan.

Vinogradova E.A 1998.

Natijalarni quyidagicha belgilash mumkin:

Amudaryo suv toshqini natijasida Xorazm tekisligi o'ng va so'l sohilga bo'lingan, ular geografik holati jihatidan farqlanish xususiyatiga ega bo'lishi natijasida so'l sohili hududi odamzot tomonidan o'zlashtirilgan so'nggi tosh davri (40-12 ming yilliklar (Burli-3).

-Ilk Mezolit davridan (12-7) ming yillik-IV ming yilliklargacha Sulton Uvays tog'i o'ng sohili xududida Burli-3 urug' jamoalari tomonidan o'zlashtirilishi munosabati bilan tarixiy geografiya fani vujudga kelishiga zamin bo'lgan.

-Aholi soni o'sishi munosabati bilan Sulton Uvays tog'i hududiga ulanib ketgan hududlarga ko'chish tadbiri olib borilgan.

Xulosa va takliflar:

Tahlil va natijalardan quyidagi xulosalarni qayd qilish joiz:

-Xorazm tekisligining joylashishi o'ziga xos xususiyatlari jihatlariga ega bo'lganligi odamzot faqat so'nggi tosh davridan o'zlashtirgan, Sulton Uvays tog'i so'l hududi ilk etnik makon bo'lgan.

-Bundan 22 ming yil avval Amudaryo Xorazm tekisligini ikki qismga ajratgan, shu tariqa Turon zamini shimoli – g'arbiy xududida geoiqtisodiy o'lka tarkib topgan.

40 – V ming yilliklar oralig'ida Sulton Uvays tog'i etaklari ibtidoiy ovchilar uchun etnik makon bo'lgan. Shu jihatlarni inobatga olib, quyidagi takliflarni qayd qilish maqsadga muvofiq:

- 1.Xorazm vohasi geografik o'rnini strategik ahamiyatini izohlash;
- 2.Sulton Uvays tog'i voha aholisi taqdirida tarixiy ahamiyatini oydinlashtirish;
- 3.Burli-3 manzilgohi urug' jamoalarining etnogenezi va etnik tarixini real manbalar asosida yoritish;

Iqtiboslar/Сноски/Referenc

1.Baratov P, Mamatqulov M, Rafiqov A. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi-Toshkent, 2002. (Baratov P, Mamatkulov M, Rafiqov A. Natural Geography of Central Asia - Tashkent, 2002)

2.Vinogradov A.V, Itina M.A, Kes A.S,Mamedov E.D. Paleogeograficheskaya obuslovlennost rasseleniya drevnego cheloveka v pustinyax Sredney Azii //Pervobitniy chelovek, ego materialnaya kultura i prirodnyaya sreda v pleystosene i golosene-M:Nauka, 1974. (Vinogradov A.V., Itina M.A., Kes A.S., Mamedov E.D. Paleogeographic determinacy of the settlement of ancient man in the deserts of Central Asia // Primitive man, his material culture and natural environment in the Pleistocene and Holocene - M: Nauka, 1974.)

3.Kabirov J, Sagdullaev A. O'rta Osiyo arxeologiyasi-Toshkent, 1990. (Kabirov J, Sagdullaev A. Archaeology of Central Asia - Tashkent, 1990)

4.Ibragimov R.Z. O'rta Osiyo arxeologiyasi. – Toshkent.2020. (Ibragimov R.Z. Archaeology of Central Asia. – Tashkent.2020.)

5.Vinogradova E.A. Pervie paleoliticheskie naxodki v Sultanuizdage (Priarale v drevnosti i srednevekove)-M, IVL RAN «Nauka», 1998. (Vinogradova E.A. The first Paleolithic finds in Sultanuizdag (the Aral Sea region in ancient times and the Middle Ages) - M, IVL RAS "Nauka", 1998.)

6.Kes A.S. Problema drevnego techeniya Amudari v svete noveyshix geomorfologicheskix i arxeologicheskix dannix /Nizovyya Amudari Sarikamish Uzboy. Istoriya formirovaniya i zaseleniya. – M:Nauka 1960. (Kes, A.S. "The Problem of the Ancient Course of the Amu Darya in Light of Recent Geomorphological and Archaeological Tributaries" / Lower Amu Darya, Sarikamish Uzboy. History of Formation and Settlement - Moscow: Nauka, 1960)

7.Kes A.S. Aralskoe more v Golosene (Etnografiya i arxeologiya Sredney Azii-M:Nauka, 1979.(Kes A.S. Aral Sea in the Holocene (Ethnography and archeology of Central Asia-M: Nauka, 1979.)

8.Kes A.S. Antropogennoe vozdeystvie na formirovanie relefa allyuvialno deltoviy ravnin Amudari //Kultura i iskusstvo Drevnego Xorezma-M. Iz. Vost.Nauka, Lit. 1981. (Kes A.S. Anthropogenic impact on the formation of the relief of the alluvial delta-shaped ravine of Amu Darya // Culture and art of Ancient Khorezm-M. From. East. Science, Literature. 1981).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
LOOK TO THE PAST

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000